

MODELAGEM E PROJETO DE APLICAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO MIOELÉTRICA PARA CONTROLE DE PRÓTESES ATIVAS DE MEMBROS SUPERIORES

MODELING AND DESIGN OF APPLICATION OF MYOELECTRIC CAPTURE SYSTEM FOR CONTROL OF ACTIVE UPPER LIMB PROSTHESES.

Helder Anibal Hermini¹, Emanuel Antônio Barreto², Hudson Henrique Pereira³.

RESUMO

Este artigo visa proporcionar o entendimento da origem e da obtenção do sinal mio elétrico de um grupo muscular bem como apresentar os circuitos básicos envolvidos, e a sua utilização para movimentar motores CC aplicados na ativação das articulações de próteses mio elétricas funcionais, cujos componentes eletrônicos apresentam uma interface com o usuário, permitindo que o mesmo, através do treinamento, aprendizagem e adaptação, possa controlar o sistema artificial como uma extensão de seu próprio corpo.

Palavras-Chave: Mecatrônica; Eletromecânica; Automação; Próteses.

ABSTRACT

This article aims to provide an understanding of the origin and acquisition of the myoelectric signal of a muscle group, as well as to present the basic circuits involved and their use to move DC motors applied to the activation of the joints of functional myoelectric prostheses, whose electronic components present an interface with the user, allowing the user, through training, learning and adaptation, to control the artificial system as an extension of his own body.

Keywords: Mechatronics; Electromechanics; Automation; Prostheses.

INTRODUÇÃO

A eletrofisiologia teve início no final do século XVIII com a descoberta de Galvani da eletricidade animal e tem progredido regularmente desde então. O acesso eletrofisiológico ao músculo e nervo é considerado indispensável nas áreas da Neurologia, fisioterapia e outras disciplinas clínicas relacionadas (Kimura, 1989). O estudo eletrofisiológico pode ser feito com

¹ Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" - e-mail: helder.hermini@fatec.sp.gov.br

² Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" - e-mail: emanuel.barreto@fatec.sp.gov.br

³ Docente Fatec de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" - e-mail: Hudson.pereira2@fatec.sp.gov.br

agulhas de inserção ou eletrodos de superfície. No estudo elaborado e descrito neste trabalho, são aplicados eletrodos de superfície por não serem invasivos.

No procedimento descrito a seguir, é captado o sinal mio elétrico da musculatura flexora e extensora (músculos bíceps e tríceps braquial, respectivamente) do membro superior de um voluntário, que é amplificado, filtrado e posteriormente processado em um Circuito Integrado (microprocessador) para o controle da movimentação de um motor CC, designado para ativar uma ferramenta terminal de preensão.

A pesquisa desenvolvida tem como principal escopo a redução do custo de incremento futuro de próteses mio elétricas funcionais utilizando tecnologia nacional, tornando-as acessíveis à população carente, por não poderem ter acesso econômico a estes dispositivos devido ao alto valor comercial da aquisição e da manutenção. Se faz importante salientar que a amplitude do sinal eletromiográfico é estocástica (randomizada) em natureza e pode ser razoavelmente bem representada por uma função de distribuição gaussiana. A amplitude do sinal pode variar de zero a 1,5 mV (rms) e a energia útil do sinal é limitada a uma variação de frequência de 0 a 500 Hz, com a energia dominante estando entre 50 e 150 Hz. Os sinais úteis são aqueles com uma energia acima do nível de ruído elétrico. Na tarefa da coleta de sinais mio elétricos, há o problema da perturbação externa devido a vários elementos do meio e a consequente geração de ruído elétrico. Como fontes perturbadoras pode-se salientar:

- Ruídos inerentes dos componentes eletrônicos nos equipamentos de detecção e de gravação, variando de zero a vários milhares de Hz;
- Ruído ambiente, originado de fontes de radiação eletromagnética, com um predomínio de 50 ou 60 Hz. Esse sinal pode ter uma amplitude de uma a três vezes maior que o sinal eletromiográfico;
- Artefatos de movimento entre a superfície de detecção do eletrodo e a pele ou do movimento dos cabos conectando o eletrodo ao amplificador. Ambos podem ser reduzidos por um desenho adequado do circuito eletrônico. A maior parte de sua energia varia na frequência de 0 a 20 Hz.
- Instabilidade inerente do sinal. Os componentes de frequência de 0 a 20 Hz são particularmente instáveis. Por isso, é aconselhável considerá-los como ruídos não desejáveis e eliminá-los do sinal.

METODOLOGIA

Na prática clínica, os eletrodos de superfície são placas de metal quadradas ou redondas feitas de platina ou prata e têm diferentes tamanhos, com uma dimensão média de um por um cm (Kimura, 1989). Quanto maior a superfície de detecção, maior a amplitude do sinal que será detectado e menor o ruído elétrico que será gerado na interface de detecção da superfície da pele. Historicamente, as superfícies de detecção têm sido desenhadas na forma circular. No entanto, o uso de eletrodos com o formato de barra tem algumas vantagens: uma barra de 10 mm de comprimento por 1 mm quadrado detectará aproximadamente 2,80 vezes mais fibras musculares, proverá um sinal representativo de mais unidades motoras no músculo e conseqüentemente terá uma maior amplitude de sinal. A heurística tem demonstrado que uma barra de 1 cm por 1 ou 2 mm provê um resultado prático aceitável.

Para a captação do sinal mio elétrico foram utilizados eletrodos de superfície feitos em prata pura recobertos com um banho de ouro na superfície na ordem de microns para evitar a oxidação do material devido ao contato com a pele, com uma dimensão de 1 X 1 X 10 mm e uma extensão contínua, não soldada, arredondada de 1mm de diâmetro para a conexão por fio com o sistema eletrônico. Os eletrodos foram montados aos pares, paralelamente e com uma distância de 10mm entre eles, em uma superfície de acrílico, a qual suporta os componentes eletrônicos. A pele foi preparada para a aplicação dos eletrodos de superfície através de uma limpeza com álcool e da colocação de gel eletrolítico sob a superfície dos eletrodos, evitando-se o excesso, que pode formar uma ponte entre os dois eletrodos de gravação, cancelando a diferença de potencial. Essas precauções minimizam a impedância e melhoram a condutividade elétrica da pele. Os eletrodos foram colocados entre o ponto motor (junção neuromuscular) e a inserção tendínea, e o eixo longitudinal do eletrodo (que passa através de ambas as superfícies de detecção) foi alinhado paralelamente ao comprimento das fibras musculares, na porção média do músculo estudado. A distância entre as superfícies de detecção afeta a faixa e a amplitude do sinal eletromiográfico: uma distância pequena muda a faixa para frequências mais altas e diminui a amplitude do sinal, enquanto uma distância grande necessita de eletrodos fisicamente maiores, podendo detectar o potencial de ação de músculos adjacentes. Por essa razão, a distância entre as superfícies de detecção deve ser constante e, preferencialmente, as superfícies de detecção devem ser montadas em uma plataforma fixa. Na prática, uma distância de 1,0 cm entre as superfícies de detecção provê uma configuração que detecta uma atividade

elétrica representativa do músculo durante a contração (DelSys Inc., 1996). A amplitude e a forma do sinal foram analisadas em um display visual (osciloscópio) e utilizadas posteriormente para a movimentação de um motor de corrente contínua.

Experimentos De Bancada

No trabalho desenvolvido em bancada, foram utilizados eletrodos de prata banhados a ouro montados paralelamente em uma base de acrílico. Os componentes eletrônicos dedicados a filtragem e amplificação foram inicialmente montados em protoboard, e o sinal captado e gravado em um osciloscópio de memória, sendo então processado para o controle de um motor de corrente contínua (start/stop). Posteriormente, os componentes eletrônicos foram miniaturizados em um circuito SMD colocados junto ao eletrodo, para evitar o efeito fantasma pela movimentação dos fios. O processamento do sinal foi realizado em um sistema microprocessado dedicado.

Tratamento Do Sinal

Existem diversos trabalhos que tratam de projetos de construção de próteses mioelétricas de membros superiores, sendo que um problema muito interessante na área de próteses é a forma de acionamento e o controle de alguns tipos de prótese, sendo que as mais antigas eram totalmente mecânicas.

Hoje, com o avanço tecnológico, temos várias opções de controle e acionamento, podendo ser aplicadas técnicas como as da implementação de controladores Neuro-Fuzzy em um hardware dedicado a esta nova arquitetura de software. Neste labor, inicialmente optou-se pelo primeiro degrau da pesquisa que se relaciona ao projeto de um sistema de controle e acionamento de um motor CC comandado por sinais mioelétricos da musculatura flexora e extensora de um braço saudável. Para melhor compreensão do processo de coleta, na figura 1 é mostrado um diagrama de integração dos setores do sistema, sendo descrito nas sessões posteriores os principais blocos constituintes da malha.

Figura 1 - Malha de controle mio elétrico de motor CC

Fonte: Elaborado pelos autores

Sensores De Sinais Mioelétricos

Na prática, quanto maior for o número de articulações ativas da prótese, maior deverá ser o número de eletrodos conectados a grupos musculares antagônicos diferenciados ou o sistema deverá ser capaz de reconhecer os padrões dos sinais mio elétricos e seus respectivos grupos musculares por um número otimizado de eletrodos (Kendall & McCreary, 1986). Pode-se, assim, utilizar um número reduzido de eletrodos, por exemplo, um eletrodo por músculo no grupo flexor e outro eletrodo por músculo no grupo extensor (Hudgins et al, 1993).

Percebe-se que a localização e o número de eletrodos de contato de superfície influem nas medições, mas além disto, tem-se que levar em consideração uma reação química (oxidação) que pode ocorrer com os materiais eletrolíticos existentes na pele e que pode alterar as características elétricas de contato entre a pele e o eletrodo. Portanto, deve-se levar em consideração o tipo de material do eletrodo, que poderá ser de algum material nobre como, ouro, prata ou platina, minimizando este efeito, e sua área efetiva de contato deve cortar o maior número de fibras musculares possível. O modelo de eletrodo em barra é o mais utilizado nos últimos 15 anos devido estas vantagens. Neste trabalho, foram utilizadas duas barras de Ag-AgCl com 1 mm de largura por 10 mm de comprimento, dispostas paralelamente e distantes 1 cm entre si, de acordo com a configuração sugerida por Basmajian e Deluca (1985) em conjunto com um eletrodo de referência de 4 cm² de área de contato e será colocado numa região sem músculos para não interferir na medida (Delsys INC., 1996).

Amplificador De Sinais E Filtro

O sinal coletado pelos eletrodos é amplificado por um amplificador operacional de alta impedância de entrada e alta razão de rejeição em modo comum trabalhando em modo

diferencial, eliminando por subtração os ruídos induzidos provenientes de outros circuitos elétricos nas entradas do aparato eletrônico.

Depois de amplificado, o sinal mio elétrico obtido apresenta uma redução considerável de ruído devido ao efeito diferencial do circuito, o sinal será filtrado eletronicamente. Na implementação desenvolvida foi adotado um filtro analógico da família Butterworth, composto por uma etapa de filtro passa baixas frequências, com frequência de corte em 500 Hz e outro do tipo passa altas frequências, com frequência de corte em 50 Hz, comportando-se como um filtro passa faixas.

Etapa De Potência

Para que haja a compatibilização do sinal para com o acionador, houve a necessidade da elaboração de uma etapa de potência (figura 2), constituída por um transistor como chave.

Figura 2 - Circuito eletrônico da etapa de potência

Fonte: Elaborado pelos autores

SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

Para testar o funcionamento fisiológico do aparato eletrônico concebido, os circuitos de amplificação e filtragem foram simulados em ambiente EWB, sendo que os resultados obtidos são mostrados nas figuras 3 e 4.

Na Figura 3 (a) se tem uma entrada de sinal em 25 Hz e seu sinal de saída atenuado pelo filtro. Em 3(b) o sinal é de 50 Hz começando a ser amplificado à medida que o sinal aumenta a sua frequência. Na Figura 3 (c) se tem um sinal em 200 Hz (meio da faixa) onde se obtém o seu

valor de entrada amplificado por 1,5857 que é o ganho característico da série de filtros Butterworth.

Nas Figuras 4(a) e 4(b) vemos o diagrama de Bode com a resposta em frequência dos filtros e seus ganhos e atenuações em função da frequência.

Figura 3 - Sinais obtidos por simulação computacional

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4 - Diagramas de Bode

Fonte: Elaborado pelos autores

RESULTADOS OBTIDOS

Na figura 5 (a) pode se observar a colocação dos eletrodos. Ao se exercer esforço muscular obtém-se um sinal amplificado, como pode ser observado na figura 5 (b), cujo detalhe da tela do osciloscópio para melhor visualização pode ser visto na figura 5 (d). O sinal obtido sem a ação muscular é observado na figura 5 (c).

O sinal mio elétrico após devidamente tratado no circuito é utilizado no acionamento do motor em um sistema on-off. A figura 5(e) mostra o motor em pleno giro ante a ativação devido o sinal mio elétrico filtrado e amplificado por um transistor como chave (on-off) (figura 5(e)) que aciona o motor.

Figura 5 - Detalhes do Procedimento experimental

Fonte: Elaborado pelos autores

CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

A utilização de sinais mio elétricos obtidos por meio de eletrodos e circuitos eletrônicos de baixo custo para o controle de um motor de corrente contínua depois de concluso abre caminho para a implementação de próteses mio elétricas funcionais, cujos componentes apresentam uma interface com o usuário, com a possibilidade em trabalhos futuros do uso de Controladores “Fuzzy” e de redes neurais dedicadas tanto ao reconhecimento de padrões de sinais mio elétricos como também, ao processo de programação do sistema artificial por aprendizado cognitivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kimura, J. F. A. **Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle: Principles and Practice**, Ed 2. Davis Company, 1989.

DelSys INC. (1996) Tutorial & Whitepapers: “A discussion on Surface Electromyography: Detection and recording”, <http://www.delsys.com/library/tutorials.htm>, acessado em 20/01/2025.

DelSys INC. (1996) Tutorial & Whitepapers: “Fundamental Concepts of Data Acquisition”, <http://www.delsys.com/library/tutorials.htm>, acessado em 20/01/2025.

Roberto Antônio Lando, Serg Rios Alves. **Amplificador Operacional**. São Paulo Érica 1993.

Zverev, Anatol I. Maryland. **Handbook of Filter Synthesis**. L.M.C., 1967.